

9. Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ek-lit.org/ricsod.htm>

10. Романов, М. С. Управленческий учёт и его роль в управлении организацией / М. С. Романов // Сервис в России и за рубежом. – 2017. – Т. 11. – № 1 (71). – С. 6-16.

11. Энтони, Р. Учёт: ситуации и примеры / под ред. А. М. Петрачкова; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 557 с.

УДК 65.011.2(075.8)

DOI

АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В КОНТЕКСТЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТРАНСГРАНИЧНЫЙ АСПЕКТ

СТРИЖАКОВА А.Ю.,

канд. гос. упр.,

доцент кафедры маркетинга и логистики,

специалист 2 категории учебного отдела

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»

г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

Аннотация. В работе исследован современный механизм информационной логистики во взаимосвязи с основами интерактивного маркетинга в контексте трансграничного еврорегионального сотрудничества. Проанализированы научные подходы иностранных и отечественных учёных к понятийному аппарату информационной логистики, основных положений формирования и базовых принципов её взаимодействия. Приведено авторское видение категории «еврорегиональная информационно-коммуникационная логистика». В контексте последней разработаны главные функции взаимодействия, среди которых: маркетинг снабжения, логистический ИТ-маркетинг, производственный ИТ-маркетинг, маркетинговый запрос, логистическая ИТ-обработка и маркетинговая ИТ-логистика.

Исследованы категории понятий информационного трансграничного потока и трансграничных управленческих решений.

Ключевые слова: *информационная логистика, интерактивный маркетинг, трансграничное сотрудничество, информационные потоки, управленческие решения*

ANALYSIS OF LOGISTICS INFORMATION COMPONENTS IN THE CONTEXT OF MARKETING INTERACTIVE RELATIONS: CROSS-BORDER ASPECT

STRIZHAKOVA A.Yu.,

Candidate of Public Administration,

Associate Professor of the Department of

Marketing and Logistics,

specialist of the 2nd category of the educational

Department,

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and

Public Administration under the Head of Donetsk

People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic,

Russian Federation

Abstract. The paper examines the modern mechanism of information logistics in connection with the basics of interactive marketing in the context of cross-border Euro-

regional cooperation. The scientific approaches of foreign and domestic scientists to the conceptual apparatus of information logistics, the main provisions of the formation and the basic principles of its interaction are analyzed. The author's vision of the category «Euro-regional information and communication logistics» is given. In the context of the latter, the main interaction functions have been developed, including: receipt marketing, logistics IT marketing, production IT marketing, marketing inquiry, logistics IT processing and marketing IT logistics.

The categories of concepts of information cross-border flow and cross-border management decisions are investigated.

Keywords: *information logistics, interactive marketing, cross-border cooperation, information flows, management solutions*

Постановка задачи. В современной научной литературе и практике концепции маркетинга и логистики интегрировались в единый механизм эффективного функционирования системы – менеджмент. Объясняется данный тезис тем, что маркетинговые инструменты позволяют провести аналитическую часть рынка для определения, какая здесь присутствует аудитория, её сегменты, потребности; какую ценовую и ассортиментную политику целесообразно внедрять, а какую нет; насколько будет пользоваться спрос на определённый вид экономической деятельности (в зависимости от того, какой критерий учитываем – будь то спрос на товары / услуги, или на занятость рабочих мест, или благоприятное законодательное поле, а также государственные льготы или др.). Логистические же инструменты являются дополнением маркетинга в том, что они позволяют организовать и доставить продукт деятельности именно туда, где маркетинговый менеджмент предусмотрел целесообразно: в нужное место, в нужное время, в нужном количестве и качества с минимальными затратами.

Если же сравнивать маркетинг и логистику с информационной составляющей экономики, то последняя меняет своё функциональное назначение по отношению к маркетинговым отношениям именно в том, что если в первом случае логистические инструменты считались дополнением к маркетинговым, то в информационном обеспечении логистика будет играть роль соединительного механизма между внешней и внутренней средой, без которого не может существовать маркетинговая информационная система.

В рамках научных интересов автора предварительно были исследованы особенности теоретико-практических компонентов интерактивного маркетинга в контексте трансграничного сотрудничества (ТГС) [1-5]. Но интересными предстают вопросы изучения и логистических информационных составляющих в рамках исследуемой проблематики.

Состояние исследования. Теорию становления и формирования ТГС с применением маркетингового и информационно-коммуникационного механизма исследовано в трудах таких учёных: А. Гошинского, А. Пастернак, С. Жукова, И. Кравцова, Е. Матвеева, С. Устича и И. Чучки. Однако логистические информационные составляющие в этом контексте находятся на начальном этапе исследования.

Цель статьи – анализ системы информационно-коммуникационной логистики в ТКС на основе предварительного изучения основных составляющих логистического информационного обеспечения.

Изложение основного материала. Как подчёркивается в Окинавской хартии глобального информационного общества, «информационно-коммуникационные технологии становятся жизненно важным стимулом развития мировой экономики» [6]. Они служат также для достижения взаимодополняющих целей устойчивого экономического роста на территориальном уровне, межрегиональной интеграции, создавая социально-экономическую инфраструктуру, которая обеспечивает качественно новые возможности доступа к информационным ресурсам, открывает

новые перспективы широкого использования своего потенциала и потенциала соседних территорий всеми участниками трансграничного рынка как на глобальном, так и на региональном уровне [7, с. 487].

Поскольку одной из инновационных форм постиндустриального общества является развитие информационных технологий (ИТ), то большинство учёных из разных стран начали трактовать, что логистика достигла нового вектора развития. Если в обычном понимании под логистической системой или логистическим процессом на предприятиях понимают сферу физических потоков товаров и сырья, то, как отмечает В.П. Пархоменко [8], «информационная логистическая система рассматривается как взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, которые используются для сохранения, обработки, передачи на соответствующий иерархический уровень и выдачи информационных ресурсов интегрированной цепочки поставок в интересах достижения цели».

Как отмечает В.И. Скицко [9, с. 310], «целью информационной логистики является организация передачи и наличие необходимой информации надлежащего качества, необходимого содержания, в нужном месте и времени для необходимого лица, что принимает решения, при минимальных затратах. Этого можно достичь с помощью внедрения на предприятии соответствующей информационной системы, которая представляет собой совокупность интеллектуально-трудовых ресурсов (персонал предприятия, непосредственно работающий с компьютерной программно-системой управления предприятием), материального обеспечения (компьютеры, сети, ноутбуки и другие технические средства), программного обеспечения (непосредственно сама система управления предприятием и, возможно, программная среда, в которой эта система разработана), информационного обеспечения (различные справочники, классификаторы и т.д.), математического обеспечения (экономико-математические методы и модели, используемые в компьютерной программе для решения ряда задач управления предприятием)».

С.И. Микуланинец и В.Ф. Проскура относительно использования информационных потоков в логистике, которые обуславливают формирование логистических информационных систем, считают, что «их особенностью является наличие взаимосвязанных информационных сетей, функционирующих с момента определения потребностей заказчика, и включающих системы снабжения, производства и распределения».

Эффективное функционирование логистических информационных систем невозможно без использования прогрессивных информационных технологий. Информационные технологии – это совокупность методов, процессов и программно-технических средств, обеспечивающих быстрое, точное, надёжное выполнение информационных процессов с целью снижения их трудоёмкости» [10, с. 409].

В.В. Трофимов характеризует информационную систему как «совокупность механизмов и устройств, обеспечивающих осуществление элементарных информационных актов: приём или создание информации, её хранение, передача и использование» [11, с. 16].

А.Н. Романов и Б.Е. Одинцов под информационной системой понимают «организационно упорядоченную совокупность документов (массив документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы (процесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации). Они характеризуют информационную систему как замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и обратной связей, где, согласно информационным технологиям, циркулируют управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и ином виде» [12, с. 27].

Российские учёные К.В. Балдин и В.Б. Уткин предложили определение автоматизированной информационной системы, под которой они понимают

«совокупность технических и программных средств, а также организационных мероприятий, предназначенных для автоматизации информационных процессов в профессиональной деятельности, основным техническим средством которой является электронная вычислительная техника» [13, с. 13].

Г.А. Титоренко под автоматизированной информационной системой понимает определённый «комплекс, который включает компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, а также системный персонал. Система обеспечивает поддержку динамической информационной модели некоторой части реального мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей и для принятия управленческих решений» [14, с. 13].

М.Б. Букреев использует более инновационное понятие – «электронная логистика», под которой следует понимать «отдельные функции процесса управления логистической цепью, связанные с электронными информационными потоками» [15; 16]. В зарубежных изданиях [17] электронную логистику называют интернет-ориентированной логистикой.

И.М. Чучка даёт комбинированное определение понятия «интерактивно-маркетинговая логистика». Однако для определения данной дефиниции учёный сначала рассматривает следующие основные теоретические понятия:

– «логистическая информация – это целенаправленно собранная совокупность фактов, явлений, событий, представляющих интерес и подлежащих регистрации и обработке для обеспечения процесса управления;

– информационный поток – это системная совокупность сообщений, циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и внешней средой, необходимых для управления и контроля логистических операций;

– информационная логистика – отрасль логистики организации, которая изучает решающие проблемы организации и интеграции информационных потоков для принятия управленческих решений в логистических системах.

На первых стадиях своего развития информационная логистика рассматривалась как информационное обеспечение движения материального потока. По мере распространения в деловой практике логистического обеспечения в большей степени стала ощущаться необходимость в развитии и внедрении в практику маркетинговых составляющих интерактивного обеспечения» [18, с. 43]. Поэтому понятие «интерактивно-маркетинговая логистика» считается «цифровой информационной моделью, которая состоит из программно-технических и компьютерных баз данных, разнообразных интерфейсов с их виртуальными справочниками, где объединяются информационные потоки транспортно-логистических систем, результативным продуктом которых является правильно организованный процесс доставки груза с минимальными затратами и максимальным эффектом к потребителю» [18, с. 46].

Также в отечественной литературе под электронной логистикой понимается «подсистема менеджмента по прогнозированию, планированию, принятию решений, координации и контролю электронных информационных потоков с помощью информационно-телекоммуникационных систем и технологий с применением математических методов и моделей (в согласовании с материальными, сервисными, финансовыми потоками и потоком интеллектуально-трудовых ресурсов) на макро-, мезо-, микроэкономическом уровнях.

Понятие электронной логистики можно применять только к тем субъектам экономики, которые в своей деятельности используют информационно-телекоммуникационные системы и технологии» [9].

В то же время использование информации для эффективной поддержки управленческих процессов необходимо строить на определённых принципах взаимодействия [19; 20]:

«Во-первых, логистическая информационная система должна подавать информацию в том месте, того вида и полноты, что требуется для выполнения соответствующих логистических функций и операций.

Во-вторых, логистическая информация должна поступать в систему менеджмента вовремя, как этого требует большинство логистических технологий, особенно основанных на концепции «точно в срок». Своевременность информации важна практически для всех комплексных логистических функций.

В-третьих, информация в логистической информационной системе должна быть ориентирована на выявление дополнительных возможностей улучшения качества продукции, сервиса, снижения логистических затрат. Способы получения, передачи, отображения и предварительной обработки информации должны способствовать выявлению «узких» мест, резервов экономии ресурсов и т.д.

В-четвёртых, информация, которая циркулирует в логистической информационной системе, должна быть приспособленной к конкретным пользователям и иметь наиболее удобный для них вид. Это касается как персонала предприятия, так и логистических посредников, и конечных потребителей.

В-пятых, формат данных и сообщений, применяемый в компьютерных и коммуникационных сетях логистической информационной системы, должен максимально эффективно использовать производительность технических средств (объём памяти, быстродействие, пропускная способность и т.д.). Виды и формы документов, расположение реквизитов на бумажных документах, размерность данных и других параметров должны облегчать машинную обработку информации. Кроме того, необходима информационная сущность компьютерных и телекоммуникационных систем логистических посредников и других пользователей по форматам данных в логистической информационной системе» [19; 20].

В.И. Скичко выделил на основе главных положений логистики [21] такие «принципы её электронной формы:

– системность. Все действия, связанные с прогнозированием, планированием, управлением, координацией и контролем над электронными информационными потоками на всех этапах их прохождения в логистической системе (по логистической цепи поставок), должны осуществляться как сплошной процесс соответствующего уровня, в пределах которого каждый из участников процесса согласовывает свои действия с другими для достижения общей цели электронной логистики;

– комплексность обеспечения. Формирование комплекса финансового, информационного, материального, интеллектуально-трудового и другого обеспечения протекания электронных информационных потоков в условиях неопределённости, конфликтности рынка и обусловленного ими риска за счёт, в частности, взаимодействия с различными компаниями (например, компаниями, предоставляющими доступ в интернет различными способами, услуги размещения сайта в интернете и т.д.);

– научность. Использование современного научного инструментария (в частности, экономико-математических методов и моделей) и новейших технологий в электронной логистике, а также постоянное повышение квалификации персонала;

– конкретность. Электронные информационные потоки должны нести только необходимую и достаточную информацию для достижения конечной цели электронной логистики с наименьшими затратами на использование всех ресурсов;

– конструктивность. Постоянный мониторинг электронных информационных потоков и оперативное их изменение в случае потребности;

– надёжность. Обеспечение безотказной работы технических устройств, задействованных в передаче электронных информационных потоков без потерь информации на высокой скорости;

– вариантность. Возможность внесения оперативных изменений в электронные информационные потоки или пути их протекания при необходимости без значительных

потерь (материальных, во времени и т.д.) для достижения конечной цели электронной логистики, учитывая возмущения в социально-экономической среде.

В рамках электронной логистики решается ряд задач, которые, в частности, связаны с возникновением, поиском, анализом, преобразованием, хранением, передачей (распространением) информации в электронной форме» [9, с. 311-312].

Итак, из проведенного обобщенного анализа выявлено, что электронная и / или информационная логистика и интерактивный маркетинг (который нами был исследован ранее [1-3]) оказывают чрезвычайно важное влияние на систему менеджмента любого объекта исследования, который хотя и будет отличаться в зависимости от среды его функционирования, но содержание инструментов останется неизменным – оперативное предоставление полной и достоверной информации в нужном месте при минимальных затратах и её получение для принятия соответствующих обоснованных решений.

И поэтому на основе обобщенного научного анализа крайне важно исследовать новый вектор информационной логистики, который ляжет в основу решения проблем трансграничного сотрудничества на еврорегиональном уровне. Данная концепция будет продолжением изучения базовых положений интерактивного трансграничного маркетинга [1-3].

Итак, основываясь на проведенных исследованиях теорий информационной электронной логистики, можем предложить такую её концепцию.

Еврорегиональная информационно-коммуникационная логистика – это организация базы данных участников и субъектов еврорегиона, которые формируют её путём предоставления соответствующих информационных ресурсов интерактивному трансграничному бизнес-центру, который через специальные интерактивные маркетинговые системы их аккумулирует и систематизирует в соответствующее информационное обеспечение о реальном состоянии рыночной трансграничной среды, результатом чего является предоставление его участникам через их потребности и запросы соответствующих информационных продуктов.

Основной задачей данной системы должен стать обмен информацией обо всех процессах трансграничного сотрудничества на основе отдачи субъектом данных и получения востребованной этим участником информационного продукта, который формируется на основе маркетинговых составляющих исследований рынка (в интерактивной среде), для установления и углубления трансграничных экономических отношений. В частности, это будет деятельность по управлению трансграничными информационными потоками, осуществляемыми с помощью современных интернет-технологий.

Таким образом, интерактивный трансграничный маркетинг и еврорегиональная информационно-коммуникационная логистика взаимосвязаны и взаимодополняют составляющими, которые будут играть активную роль во внутренней и внешней информационной среде ТГС. К этой концепции следует отнести следующие функции:

– маркетинг получения, то есть формирование и хранение всех входящих информационных ресурсов от субъектов-участников ТГС с помощью соответствующих методов;

– логистический ИТ-маркетинг, который будет включать классификацию информационных ресурсов по определённым группам их маркетинговой обработки;

– производственный ИТ-маркетинг, цель которого – обработать соответствующий массив данных в соответствии с продуктом его будущего назначения;

– маркетинговый запрос-потребность в предоставлении определённого сводного информационного продукта участнику ТГС и его соответствующий анализ по критериям географического положения и рыночной сферы деятельности;

– логистическая ИТ-обработка, включающая систематизацию запроса в соответствии с теми информационными продуктами, которые созданы функцией производственного ИТ-маркетинга;

– маркетинговая ИТ-логистика – процесс предоставления информационной услуги за счёт исследованных и обработанных данных и их соответствующей фильтрации для конкретного участника ТГС, который является заказчиком этой информации.

В этой системе управления информационный трансграничный поток будет составлять совокупность данных, которые будут возникать во внешней системе маркетинговой среды (стран-участниц евروهгона со всеми её субъектами) и будут устремляться в её внутреннюю структуру (например, в интерактивный трансграничный бизнес-центр), где её будут обрабатывать до тех продуктов, которые будут удовлетворять её конечного потребителя для эффективного управления, анализа и контроля международных экономических процессов. То есть в данной концепции инструменты интерактивного трансграничного маркетинга будут находиться во взаимодействии с инструментами евروهгональной информационно-коммуникационной логистики.

Ключевая задача процесса управления трансграничным информационным потоком – обеспечить движение информационных ресурсов, данных и продуктов, необходимых для функционирования евروهгональной информационно-коммуникационной логистики. В таком случае информационное обеспечение для заинтересованных участников может предоставлять необходимые продуктовые данные до отправки запроса последних (из-за того, что общая социально-экономическая трансграничная карта, паспорт приграничных регионов и другие продукты находятся в общедоступном онлайн-режиме) и после отправки запроса (на основе оперативной его обработки через поиск данных во внутренней структуре маркетинговой среды и отдача определённого результата или проведение индивидуальных исследований по теме запроса).

Система евروهгональной информационно-коммуникационной логистики должна способствовать объединению всех элементов внешней маркетинговой среды (бизнеса, власти, науки, образования, общественности в трансграничных регионах) для обеспечения активного процесса их взаимодействия через налаживание информационного обеспечения в пространстве двух и более стран, которые разделены Единой границей. Поэтому данная концепция должна соответствовать следующим требованиям:

- постоянный мониторинг всех явлений и процессов в приграничных регионах через анализ субъектов-участников;
- надлежащая и оперативная обработка данных с освещением актуального их содержания;
- обеспечение потребности в информации её субъектов формирования;
- обеспечение взаимодействия между участниками-субъектами ТГС;
- гарантирование качества процессов взаимодействия информации между внешней и внутренней маркетинговой средой.

Надлежащее обеспечение данной системы информацией является одной из важнейших основ её функционирования, поскольку влияет на эффективность международных экономических отношений всех его субъектов, размещённых на приграничной территории, имеющих потенциальную возможность развивать интеграционные отношения, которые выгодны для всех его экономических агентов.

Итак, основной целью взаимодействия между интерактивным маркетингом и информационной логистикой в ТГС является исследование рынка трансграничной среды с помощью современных методов интерактивной диагностики, результатом чего станет представление информационно-аналитических продуктов для удовлетворения соответствующих потребностей участников-субъектов трансграничного сотрудничества. Во-вторых, информационно-коммуникационная логистика позволяет построить интерактивные каналы связи для предоставления евروهгональным

образованиям данных, которые после обработки будут направляться их пользователям для принятия результативно-эффективных трансграничных управленческих решений.

Поскольку в данном научном исследовании отражается дефиниция «трансграничные управленческие решения», необходимо в общем виде представить полное её содержание, потому что понимание правильности его толкования играет большое значение.

Следовательно, под трансграничными управленческими решениями следует понимать процесс, который позволяет на основе информационно-аналитических продуктов субъектов-участников ТГС принимать с помощью специальных методов и средств стратегические, оперативные и тактические организационно-экономические решения, которые приведут данное образование (которое принимает решение – предприятие, организация, учреждение местного или регионального уровня в рамках ТГС, а также еврорегиональные образования) к дальнейшей результативной деятельности с положительными тенденциями его функционирования.

Такие решения могут приниматься как отдельными субъектами-участниками ТГС, так и еврорегиональными образованиями в целом. То есть решение с помощью информационно-коммуникационных технологий открывает возможности для непосредственного участия каждого отдельного участника-субъекта ТГС в процессах управления международными отношениями, в частности через более тесное сотрудничество в интеграционном направлении двух и более стран. Данная система инновационных трансграничных отношений также обеспечивает информацией каждого члена (участника еврорегиона) по непосредственному доступу разнообразных услуг, которые предлагают страны-члены интеграционного образования.

Выводы. Еврорегион как организационная форма ТГС является открытой системой как на региональном, межрегиональном, так и международном уровне. Это подтверждается тем, что местные органы власти и их территориальные общины, торгово-промышленные палаты, общественные организации и научно-образовательные учреждения, как в конкретном взятом регионе, так и по обе стороны трансграничного региона, объединены в Ассоциации европейских пограничных регионов. Однако эти подсистемы (участники-субъекты ТГС) функционируют без отлаженного механизма интегрированного взаимодействия, что и вызывает трудности в надлежащем информационном обеспечении и потери синергетического эффекта от этих отношений. Эти предпосылки вызывают необходимость в исследовании новых механизмов трансграничного сотрудничества с двумя взаимосвязанными составляющими – еврорегиональной информационно-коммуникационной логистикой и интерактивным трансграничным маркетингом.

Список использованных источников

1. Гегедош, К. В. Совершенствование механизма взаимодействия в рамках еврорегиона по средством интерактивного маркетинга / К. В. Гегедош // The Visegrad Four dimension. Integration – step by step :collective monograph ; ed. T. Derkach. Рига: Baltija Publishing, 2017. – Р. 147-160 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2183>.

2. Гегедош, К. В. Влияние интерактивного маркетинга на совершенствование механизма трансграничного экономического сотрудничества / К. В. Гегедош. – 2017. – Вип. 12. – Ч. 1. – С. 73-76 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2175>.

3. Гегедош, К. В. Теоретические предпосылки зарождения интерактивного маркетинга в системе менеджмента трансграничного экономического сотрудничества / К. В. Гегедош // Бизнес информ. – 2017. – № 6. – С. 275-280 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2178>.

4. Гегедош, К. В. Особенности становления интерактивно-информационного обеспечения в европейских институтах трансграничного сотрудничества /

К. В. Гегедош // Маркетинг и цифровые технологии. – 2018. – Т. 2. – № 3. – С. 24-47 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2528>.

5. Гегедош, К. В. Современное состояние интерактивно-информационного обеспечения трансграничного сотрудничества в еврорегионе / К. В. Гегедош // Маркетинг и цифровые технологии. – 2018. – Т. 2. – № 4. – С. 57-79.

6. Окинавская Хартия глобального информационного общества. Развитие информационного общества в России. Т. 2. Концепции и программы: сб. документов и материалов; под ред. Н. В. Борисова, Ю. Е. Хохлова. – СПб. : СПб. ун-т, 2001. – С. 63-71.

7. Гощинский, А. В. Модели информационно-коммуникационного обеспечения конкурентоспособности приграничных территорий / А. В. Гощинский // Социально-экономические проблемы современного периода. Кластеры и конкурентоспособность пограничных регионов: СПб. ун-т. – 2008. – Вып. 3 (71). – С. 485-495.

8. Нагина, Е. К. Информационная логистика: теория и практика: учебно-методическое пособие для вузов / Е. К. Нагина, В. А. Ищенко. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2017. – 87 с.

9. Скицко, В. И. Электронная логистика как составляющая современного бизнеса / В. И. Скицко // Бизнес Информ. – 2014. – № 7. – С. 309-314.

10. Микуланинец, С. И. Эффективность применения логистических информационных систем в сфере туризма / С. И. Микуланинец, В. Ф. Проскура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/101-mikulaninets-s-i-proskura-v-f>.

11. Информационные технологии: учебник / под ред. В. В. Трофимова. – М. : Юрайт, 2011. – 624 с.

12. Информационные системы в экономике: учебное пособие / под ред. А. Н. Романова, Б. Е. Одинцова. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 411 с.

13. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике: учебник / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – 5-е изд. – М. : Дашков и К, 2008. – 395 с.

14. Информационные системы в экономике: учебник / под ред. Г. А. Титоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИДАНА, 2008. – 463 с.

15. Букреев, М. Б. Электронная логистика в торговле. Ч. 1 / М. Б. Букреев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://retail-tech.ru/food/articles/1699/29010/>.

16. Букреев, М. Б. Электронная логистика в торговле. Ч. 2 / М. Б. Букреев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://retail-tech.ru/food/articles/1699/29009/>.

17. Gunasekaran A., Ngai E.W.T., Cheng T.C.E. Developing an E-logistics System: A case study. International Journal of Logistics: Research & Applications. – 2017. – Vol. 10. – № 4. – P. 333-349 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://repository.lib.polyu.edu.hk/jspui/handle/10397/1150>.

18. Чучка, И. М. Интерактивно-маркетинговая логистика как новейший инструмент транспортно-логистических процессов в условиях мировой глобализации / И. М. Чучка // Маркетинг и менеджмент в фокусе вызовов новой экономики : материалы Международной научно-практической конференции, 26-28 апреля 2018. – Говерла, 2018. – С. 42-46 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2749>.

19. Логистические информационные системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=50895>.

20. Принципы организации логистической информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://polka-knig.com.ua/article.php?book=865&article=41538>.

21. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник / А. М. Гаджинский. – 16-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2018. – 484 с.